

RELATO DE EXPERIENCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO DECLARAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2022

Greyciane Passos dos Santos¹
Rayne Moreira Rocha de Castro²
Janaira Ferreira Damasceno da Costa³
Francisco Talyson Lima de Paulo⁴

RESUMO: A declaração do imposto de renda é um procedimento anual exigido pela Receita Federal no qual os contribuintes reportam sua renda anual e algumas informações financeiras ao governo. Os contribuintes devem informar seus rendimentos, despesas dedutíveis, bens, direitos, dívidas e outras informações relevantes, muitos desses que estão na faixa de obrigatoriedade, recebem até 6 salários mínimos mensais, com pouco ou nenhum bens moveis e imóveis, foram o público alvo do projeto de extensão Declaração Imposto de Renda- DIRF do ano de 2022. O objetivo do presente trabalho é apresentar a experiência da equipe do projeto de extensão de Imposto de Renda no desenvolvimento de ações a capacitação, consultoria e envio da DIRF 2022, ocorrido nos dias 04 à 09 de abril de 2022 no Unigrande. O objetivo deste projeto de extensão foi atender aos contribuintes com renda de até seis salários mínimos, no Centro Universitário da Faculdade Grande Fortaleza – UNIGRANDE, de forma gratuita com serviços de orientação, auxílio no preenchimento e a transmissão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2022. Os limites foram estipulados visando atender pessoas que não sejam de renda muito elevada, as quais não têm condições de pagar pelo serviço de um contador. Como resultado foram elaboradas e transmitidas para Receita Federal 12 (doze) declarações de contribuintes.

Palavras-chave: Projeto de extensão. DIRF 2022, Relatório final

¹ Mestre em Logística e Pesquisa Operacional, área de estudos ciências sociais aplicadas. Email: greyciane@unigrande.edu.br

² Bacharel em Ciências Contábeis, área de estudos ciências sociais aplicadas. Email: raynemrocha@gmail.com

³ Bacharelanda em Ciências Contábeis, área de estudos ciências sociais aplicadas. Email: janaira.fdamasceno@gmail.com

⁴Bacharelando em Ciências Contábeis, área de estudos ciências sociais aplicadas. Email: talysondepaulo@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A declaração do imposto de renda é um procedimento anual exigido pela Receita Federal em muitos países, incluindo o Brasil, onde os contribuintes reportam sua renda anual e algumas informações financeiras ao governo. O objetivo é calcular e pagar os impostos devidos ou, em alguns casos, receber restituição caso tenham sido pagos em excesso ao longo do ano.

No Brasil, a declaração do imposto de renda é feita através do programa disponibilizado pela Receita Federal, chamado de Programa Gerador da Declaração (PGD). Os contribuintes devem informar seus rendimentos, despesas dedutíveis, bens, direitos, dívidas e outras informações relevantes, ano de 2022 foram enviadas mais 34,1 milhões de declarações, desse públicos muitos que estão na faixa de obrigatoriedade, recebem até 6 salários mínimos mensais, com pouco ou nenhuns bens moveis e imóveis, foram o público alvo do projeto de extensão Declaração Imposto de Renda- DIRF do ano de 2022.

O objetivo do presente trabalho é apresentar a experiência da equipe do projeto de extensão de Imposto de Renda no desenvolvimento de ações a capacitação, consultoria e envio da DIRF 2022, ocorrido nos dias 04 a 09 de abril de 2022 no Unigrande, com o apoio da coordenação do Curso de Ciências-EAD e coordenação do Curso de Administração-EAD.

A ação do projeto de extensão teve como proposito atender aos contribuintes com renda de até seis salários mínimos, no Centro Universitário da Faculdade Grande Fortaleza – UNIGRANDE, de forma gratuita com serviços de orientação, auxílio no preenchimento e a transmissão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2022. Os limites foram estipulados visando atender pessoas que não sejam de renda muito elevada, as quais não têm condições de pagar pelo serviço de um contador.

Também com esta ação foi realizado uma ação social de recebimento e entrega de doações de ração e materiais para tratamento de machucados como: gases, soro, Esparadrapo, paninhos para cachorro e\ou gatos, que serão direcionados ao Abrigo São Lázaro, entidade sem fins lucrativos que resgata e trata de animais abandonados em Fortaleza.

Os atendimentos foram efetuados pelos alunos de Ciências Contábeis-EAD da UNIGRANDE, em conjunto com apoio logístico dos alunos Curso de Administração-EAD, sob a supervisão da coordenadora do Curso de Ciências Contábeis-EAD.

Para realização do evento foi realizado um treinamento de como preencher a Declaração Imposto de Renda 2022 com carga horária de 16 horas, nos dias 15,17, 24 e 30 de março de forma remota, 26 de março e dia 02 de abril de abril de forma presencial.

Nesta edição a divulgação da ação ocorreu de forma digital por meio de banner de internet, disponibilizado no site do Unigrande e redes sociais da instituição.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Há registros históricos que remontam ao século XIX, onde se encontram os primeiros estudos sobre a criação de um imposto sobre a renda no Brasil. Nesse período, nomes como Ruy Barbosa, Conselheiro Lafayette, o Barão de Rosário e os Viscondes de Ouro Preto e de Jequitinhonha se destacaram como defensores dessa iniciativa (BALEIRO, 2001).

Assim, é evidente que mesmo durante o período imperial, algumas figuras políticas já demonstravam preocupação com a necessidade de um imposto que tributasse a renda dos indivíduos, considerando a injustiça do imposto pessoal então em vigor.

Apesar das várias tentativas anteriores, somente em 1922 o Imposto Geral sobre a Renda foi estabelecido por meio da Lei nº 4.625, de 31 de dezembro de 1922. Esta lei determinava que o imposto incidiria anualmente sobre o conjunto líquido dos rendimentos de qualquer origem de todas as pessoas físicas ou jurídicas residentes no território nacional (BRASIL, 1922)

Entretanto, devido à sua complexidade, a implementação do imposto não ocorreu imediatamente. Houve, na verdade, um período de estudos por parte do governo para desenvolver um regulamento e organizar a sua arrecadação (PIVA, 2008). Esses estudos, baseados no modelo francês, resultaram na proposição de um sistema misto, no qual os rendimentos seriam categorizados e sujeitos a taxas proporcionais, além de serem tributados globalmente e ainda estarem sujeitos a taxas complementares (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2024).

O Imposto de Renda é uma obrigação fiscal gerida pela Receita Federal do Brasil (RFB), aplicável tanto a pessoas físicas quanto jurídicas. Consiste em um montante anualmente

deduzido do rendimento de colaboradores ou organizações e repassado ao governo federal. A alíquota de dedução é determinada pelo governo de cada país onde o imposto é aplicado. (RECEITA FEDERAL, 2022)

No contexto brasileiro, a contribuição devida por trabalhadores é conhecida como Imposto de Renda sobre Pessoa Física (IRPF), e a declaração anual que comprova os rendimentos é chamada Declaração de Ajuste Anual (DIRPF). Essa declaração é exigida de todos que recebem rendimentos superiores ao valor mínimo estabelecido pelo governo. (RECEITA FEDERAL, 2024)

A implementação efetiva da tributação sobre a renda no Brasil teve início com a promulgação da Lei nº 4.984, de 31 de dezembro de 1925, deixando para trás legislações anteriores que se mostraram ineficazes (Costa, 2005). No cenário atual, o imposto sobre a renda e ganhos de qualquer natureza é respaldado pela Constituição Federal e segue critérios de generalidade, universalidade e progressividade (artigo 153, inciso III, e § 2º, inciso I, da CF/88). Yamashita (2014, p. 105) defende que "[...] o imposto de renda deve abranger todos os cidadãos (generalidade) e todas as fontes de rendimento (universalidade), de acordo com a sua renda global". Nesse contexto, é claro que a atividade estatal não deve conceder privilégios a nenhum sujeito passivo da obrigação tributária.

Os recursos arrecadados por meio do imposto de renda são destinados ao financiamento da administração pública e das atividades governamentais. De acordo com o artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal (BRASIL, 1988, p. 57), é vedada a vinculação dessas receitas a órgãos, fundos ou despesas específicas.

Inicialmente, o imposto sobre a renda era conceituado pelo Decreto-lei n. 1.804/39 como um tributo destinado a atender às necessidades gerais da administração pública (BRASIL, 1939, p. 6), sendo posteriormente incorporado ao artigo 1º, § 2º, do Decreto-lei nº 2.416/40.

Portanto, evidencia-se a importância do imposto sobre a renda, especialmente quando focalizado na tributação das pessoas físicas, como uma ferramenta que pode ser utilizada para objetivos de política econômica e social. No entanto, antes de tudo, é crucial que esse imposto esteja em consonância com as disposições da Constituição e da legislação tributária.

Assim, é observado que o imposto de renda, como um tributo direto e pessoal, deve ser capaz de avaliar de forma precisa a capacidade contributiva global do sujeito passivo da relação

jurídico-tributária, eliminando quaisquer elementos que possam comprometer a correta inserção do cidadão no contexto fiscal (FAVEIRO, 2002). Em decorrência disso, há um compromisso em examinar características específicas relacionadas ao seu fato gerador, base de cálculo, competência e alíquotas aplicáveis.

3. METODOLOGIA

O método utilizado na pesquisa foi dedutivo, como se constata nas afirmações feitas pelos autores previamente estudados serão premissas das quais servirão como fundamentos para conclusão de questões restritas ao estudo de caso.

De acordo com os conhecimentos de Ruiz (2002, p. 138) “o pensamento é dedutivo quando, a partir de enunciados mais gerais dispostos ordenadamente como premissas de um raciocínio, chega a uma conclusão particular ou menos geral”. Assim sendo, a pesquisa dedutiva é realizada partindo de um referencial bastante amplo pelo qual se chega à verdade particular.

A pesquisa utilizada no desenvolvimento deste relatório é do tipo bibliográfica e exploratória com abordagem qualitativa. Para Manzo (1971, apud LAKATOS e MARCONI, 2017), a pesquisa bibliográfica além de proporcionar elementos para resolução de problemas já detectados, é um instrumento capaz de apresentar soluções inovadoras.

4. RESULTADOS

4.1 Monitores

A ação teve a participação de 08 (oito) discentes do Curso de Ciências Contábeis abaixo discriminados e uma aluna concludente: Maria Cleide Fontenele:

Quadro 1 – Relação dos Monitores do Curso Ciências Contábeis EAD

NOME
Abraão vieira carneiro
Francisca Diana Sales Cavalcante
Larissa Farias Rosa

Maria Elizabete Rocha Teles
Paulo Airton Alexandre de Sousa
Rayne Moreira Rocha de Castro
Talyta Ellen Pereira Secundo
Vanessa Sales de Oliveira

Fonte: elaborado pelos autores (2024)

Também participação 2(dois) do Curso de Administração que atuaram como apoio logístico e divulgação, conforme discriminado abaixo:

Quadro 2 – Relação dos Monitores de Administração EAD

NOME
Guttemberg de Sousa
Monalisa Lopes Pegado

Fonte: elaborado pelos autores (2024)

Os alunos foram alocados em escalas, a primeira horário da tarde das 13:00 as 17h, e o segundo horário das 17h até 20:30, no qual nos devidos horários de atendimento, estavam disponíveis no mínimo 3 (três) alunos, para recepção do público, conforme quadro abaixo:

Para estes discentes participantes, a ação contemplou uma carga horária de atividade complementar, correspondendo o valor de: dobro de horas trabalhadas.

4.1 Treinamento dos monitores

Foram realizadas um treinamento de como fazer o Declaração Imposto de Renda com carga horária de 16 horas divididas nos dias 15,17, 24 e 30 de março de forma remota, 26 de março e dia 02 de abril de abril de forma presencial. Foram inscritos 12 (doze) alunos para realização deste treinamento, com 08 (oito) concluintes.

Quadro 3 – Cronograma de realização das atividades

Data	Dia	Tipo	Atividade	Responsável	Horário	Público
15/03	3ª	Curso	Curso de como preencher Declaração de Imposto de Renda 2022	Profa. Greyciane Passos	Remoto 19h até 21h	9 pessoas

17/03	5ª	Curso	Curso de como preencher Declaração de Imposto de Renda 2022	Profa. Greyciane Passos	Remoto 19h até 21h	8 pessoas
24/03	5ª	Curso	Curso de como preencher Declaração de Imposto de Renda 2022	Profa. Greyciane Passos	Remoto 19h até 21h	8 pessoas
26/03	Sábado	Curso	Curso de como preencher Declaração de Imposto de Renda 2022	Profa. Greyciane Passos	Presencial 08h até 12h	8 pessoas
31/03	5ª	Curso	Curso de como preencher Declaração de Imposto de Renda 2022	Profa. Greyciane Passos	Remoto 19h até 21h	8 pessoas
01/04	6ª	Reunião	Reunião com os monitores de administração responsáveis pela logística do evento	Profa. Greyciane Passos	Remoto 19h até 20:20h	2 pessoas
02/04	Sábado	Curso	Curso de como preencher Declaração de Imposto de Renda 2022	Profa. Greyciane Passos	Presencial 08h até 12h	8 pessoas
04\04 a 09\04	2ª a sábado	Ação	Plantão Atendimento Imposto de renda	Profa. Greyciane Passos	2ª a 6ª 13h até 20:30h No sábado das 10 até 16h	12 pessoas

Fonte: elaborado pelos autores (2024)

4.3 atendimentos realizados

Os atendimentos foram realizados dia 04 de abril de 2022 até o dia 09 de abril, nos horários da tarde e noite, correspondendo respectivamente: segunda a sexta feira das 13h às 20:30h. E atendimento ao sábado iniciando no horário da abertura do shopping 10h até 16h.

Foi divulgado no site da UNIGRANDE as informações de horários e local de atendimentos, bem como elencados os documentos necessários, com apoio do Setor de Marketing.

Conforme as anotações do Caderno Ficha de Atendimento de Declaração IRPF 2022, foram realizados no total 20(vinte) atendimentos referentes a orientação, auxílio no preenchimento e a transmissão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2022.

Quadro 4 – Números de atendimentos por data de realização

Data	Dia	Quantidade de atendimentos
04/04	2 ^a	0
05/04	3 ^a	0
06/04	4 ^a	02
07/04	5 ^a	04
08/04	6 ^a	07
09/04	Sábado	07

Fonte: elaborado pelos autores (2024)

Dentre este quantitativo foram elaboradas e transmitidas para Receita Federal 12 (doze) declarações de contribuintes, sem divergências e com acompanhamento e aval do contribuinte.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da ação de extensão na atividade Declaração do Imposto de Renda 2022 foi alcançado, pois realizou a integração dos discentes do Centro Universitário da Grande Fortaleza, com os cidadãos e a comunidade no entorno, bem como aplicou os conhecimentos adquiridos no curso e desenvolveu nos acadêmicos o senso de responsabilidade social. Para os contribuintes, a necessidade da obrigatoriedade do envio da declaração à Receita Federal, foi realizado de forma gratuita e seguindo todos os preceitos do regulamento do Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF.

Também com esta ação foi realizado uma ação social de recebimento e entrega de doações de ração e materiais para tratamento de machucados como: gases, soro, esparadrapo, paninhos para cachorro e\ou gatos, que serão direcionado ao Abrigo São Lázaro, entidade sem fins lucrativos que resgata e trata de animais abandonados em Fortaleza, resultando como arrecadação: 64 kg de ração para cachorro, e 5 unidades de shampoo de 500 ml para banho.

REFERÊNCIAS

BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 02 abr. 2024.

_____. Decreto-lei nº 1.804, de 24 de novembro de 1939. Aprova normas orçamentárias, financeiras e de contabilidade para os Estados e Municípios. 1939. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1804.htm. Acesso em: 02 abr. 2024.

_____. Lei nº 4625, de 31 de dezembro de 1922. Orça a Receita Geral da República dos Estados Unidos do Brasil para o exercício de 1923. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1901-1929/l4625.htm. Acesso em: 02 abr. 2024.

COSTA, Alcides Jorge. História da Tributação no Brasil. In: FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

FAVEIRO, Vítor António Duarte. O Estatuto do Contribuinte: a pessoa do contribuinte no Estado Social de Direito. Coimbra: Coimbra, 2002.

GIL, Antônio. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da metodologia científica. 8. ed São Paulo, SP: Atlas, 2017.

PIVA, Ricardo Blanke. Imposto de renda pessoa física: evolução histórica e análise. 2008. 158 f. TCC (Graduação em Ciências Contábeis) - Curso de Ciências Contábeis, Centro Universitário La Salle, Canoas, RS.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Meu imposto. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda>. Acesso em: 02 abr. 2024.

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

YAMASHITA, Douglas. Direito Tributário: uma visão sistemática. São Paulo: Atlas, 2014.